

La fratrie du modiste. L'acte Bartaumieux-Leroy de 1787 et les origines artisanales d'Hippolyte Leroy

Droit, parenté et stratégies patrimoniales dans le milieu artisanal parisien à la veille de la Révolution

Source : MC/ET/LXXI/82, acte de vente du 9 novembre 1787, Minutier central des notaires de Paris

Thierry Tessier

Historien de la mode et de l'art, enseignant (IES / Mod'art International, Mod'spe)

Deuxième contribution à la biographie collective d'Hippolyte Leroy

Déposé sur Zenodo, en juin 2026. 10.5281/zenodo.20607511

Résumé

Le présent article constitue le second volet d'une série consacrée à la biographie collective de Louis Hippolyte Leroy (1763-1829), modiste de l'impératrice Joséphine de Beauharnais. À partir d'un acte de vente notarié jusqu'alors inexploité — conservé sous la cote MC/ET/LXXI/82 aux Archives nationales et daté du 9 novembre 1787 — il examine la transaction immobilière par laquelle un Pierre Joseph Leroy, maître menuisier, frère d'Hippolyte établi rue Taitbout à Paris, acquit un terrain rue Neuve des Capucines auprès de Jean Bartaumieux, maître maçon, et de son épouse Anne Leroy. L'analyse de cet acte permet de formuler, pour la première fois dans la littérature consacrée à Leroy, l'hypothèse que Madame Leroy épouse Bartaumieux était la sœur d'Hippolyte Leroy et de ses frères. L'article reconstitue le contexte juridique, économique et social de cette transaction, en éclairant les mécanismes de solidarité familiale et de transmission patrimoniale dans le milieu artisanal parisien à la veille de la Révolution.

Mots-clés : Hippolyte Leroy — Pierre Joseph Leroy — Anne Leroy — Bartaumieux — mode parisienne — artisanat — Ancien Régime — solidarité familiale — acte notarial — rue Taitbout — rue Neuve des Capucines

Abstract

This article forms the second installment of a series devoted to the collective biography of Louis Hippolyte Leroy (1763-1829), modiste to the Empress Joséphine de Beauharnais. Drawing on a hitherto unexploited notarial deed of sale — preserved under the reference MC/ET/LXXI/82 in the French National Archives and dated 9 November 1787 — it examines the real estate transaction through which a certain Pierre Joseph Leroy, master carpenter established on the rue Taitbout in Paris, acquired a plot of land on the rue Neuve des Capucines from Jean Bartaumieux, master mason, and his wife Anne Leroy. Analysis of this deed allows us to formulate, for the first time in the scholarly literature on Leroy, the hypothesis that Madame Leroy, wife of Bartaumieux, was the sister of Hippolyte Leroy and his brothers. The article reconstructs the legal, economic and social context of this transaction, shedding light on the mechanisms of family solidarity and patrimonial transmission within the Parisian artisan milieu on the eve of the Revolution.

Keywords: Hippolyte Leroy — Pierre Joseph Leroy — Anne Leroy — Bartaumieux — Parisian fashion — craftsmanship — Old Regime — family solidarity — notarial deed — rue Taitbout — rue Neuve des Capucines

Introduction

La première contribution à la biographie collective de Louis Hippolyte Leroy, publiée en mai 2026, a mis en lumière la succession d'Esther Gabrielle Leroy (1841) et les mécanismes de transmission du patrimoine de la maison de couture de la rue Saint-Honoré¹. Ce premier volet² avait pour entrée documentaire un acte tardif — l'attestation notariale du 25 mars 1841 — et pour horizon chronologique le milieu du XIXe siècle. Le présent article remonte d'un demi-siècle, aux origines mêmes du milieu artisanal dont est issu Hippolyte Leroy, en prenant pour point d'ancrage un acte de vente immobilière passé en novembre 1787 devant notaires royaux à Paris.

La cote MC/ET/LXXI/82 désigne un acte conservé dans la liasse 82 de l'étude LXXI du Minutier central des notaires de Paris, aux Archives nationales³ (voir figure n°1). Cet acte n'a, à notre connaissance, jamais été cité dans la littérature consacrée à Hippolyte Leroy ni dans les études sur la mode parisienne d'Ancien Régime. Sa découverte, dans le cadre de la présente recherche, ouvre une perspective inédite sur les réseaux familiaux qui entouraient le futur modiste de Joséphine à la veille de la Révolution.

La transaction documentée dans cet acte met en scène plusieurs membres portant le patronyme Leroy : d'une part, Pierre Joseph Leroy, maître menuisier, acquéreur du terrain⁴ ; d'autre part, Anne Leroy, épouse de Jean Bartaumieux, vendeur⁵. La question centrale que pose cet acte est celle du lien de parenté entre ces individus et Louis Hippolyte Leroy lui-même. Nous formulons l'hypothèse, étayée par une analyse⁶ rigoureuse du document et de son contexte, qu'Anne Leroy épouse Bartaumieux était la sœur d'Hippolyte Leroy — et probablement aussi de Pierre Joseph

¹ Les notices d'Hippolyte Auger, parues dans *Le Piedestal* du 1er octobre 1829 (p. 280-436), demeurent la source biographique la plus développée sur Louis Hippolyte Leroy. Elles constituent une œuvre de témoignage direct, rédigée par le beau-frère même d'Esther Gabrielle Leroy. Sur les limites et la fiabilité de ce témoignage, voir infra, section III.

² MC/ET/VII/758, acte d'attestation du 25 mars 1841, reçu par Me Alphonse Thomas. Minutier central des notaires de Paris, Archives nationales. Cet acte a fait l'objet d'une analyse détaillée dans le premier article de cette série : Tessier, Thierry, *Héritière sans inventaire : la succession d'Esther Gabrielle Leroy et les femmes entrepreneuses de la mode parisienne (1841)*, Zenodo, mai 2026. DOI : 10.5281/zenodo.20441465.

³ MC/ET/LXXI/82, acte de vente du 9 novembre 1787 (passé le 14 décembre 1787), par-devant notaires royaux à Paris. Minutier central des notaires de Paris, Archives nationales, site de Pierrefitte-sur-Seine. La cote renvoie à l'étude LXXI, registre 82. Transcription intégrale reproduite en annexe du présent article.

⁴ L'acte désigne le vendeur comme *Sieur Jean Berthoniaux Bartoumiau Bartaumieux maître maçon entrepreneur de bâtiment*. La graphie du patronyme varie considérablement dans les sources : Bartaumieux, Bartaumieu, Bartoumiau, Berthoniaux. Nous retenons la forme Bartaumieux, la plus fréquente dans les actes postérieurs.

⁵ L'acte de 1787 précise que Pierre Joseph Le Roy est *maître menuisier à Paris y demeurant [...] rue Taitbout, paroisse St Eustache*. La rue Taitbout, dans l'actuel 9e arrondissement, était alors une voie du quartier de la Chaussée-d'Antin.

⁶ La reconstruction des fratries dans les familles artisanales parisiennes du XVIIIe siècle repose généralement sur le croisement des registres paroissiaux (baptêmes, mariages, sépultures), des minutes notariales et des documents fiscaux. Sur la méthode de la reconstitution des familles, voir Henry, Louis, *Manuel de démographie historique*, Genève, Droz, 1967.

Leroy⁷.

L'article procède en quatre temps : il présente d'abord l'acte lui-même et ses protagonistes (I) ; il analyse ensuite le contexte économique et juridique de la transaction (II) ; il développe l'hypothèse de la fratrie Leroy et ses implications pour la biographie d'Hippolyte Leroy (III) ; il propose enfin un bilan historiographique et des pistes de recherche pour les volets suivants de cette série (IV).

I. L'acte MC/ET/LXXI/82 : description et protagonistes

1.1 Description de l'acte

L'acte est un contrat de vente immobilière passé par-devant les conseillers du Roy notaires à Paris soussignés le 9 novembre 1787, avec une date de passation formelle au 14 décembre 1787. Il est rédigé en français, conformément aux usages notariaux de l'époque, sur parchemin ou papier timbré selon les pratiques de l'étude LXXI. Le document suit la structure canonique des actes de vente de l'Ancien Régime : identification des parties, description du bien, titre de propriété, prix et modalités de paiement, clauses de garantie et obligations réciproques.

L'acte comporte plusieurs particularités remarquables qui en font un document exceptionnel pour l'histoire de la famille Leroy. Premièrement, l'identité patronymique de la vendeuse (Anne Leroy) et de l'acquéreur (Pierre Joseph Leroy) attire immédiatement l'attention. Deuxièmement, la clause de purge des oppositions révèle la situation financière difficile du vendeur Bartaumieux. Troisièmement, la mention de la signature — ou plutôt de l'absence de signature — d'Anne Leroy constitue un indice social précieux⁸.

⁷ Le prénom Pierre Joseph est celui de l'acquéreur dans l'acte de 1787. L'arbre généalogique de la lignée Leroy-Augé, établi dans le cadre de la présente recherche, mentionne un Pierre Joseph Leroy (c. 1755-?). La concordance des prénoms, de la profession et de la période suggère fortement qu'il s'agit du même individu.

⁸ L'acte de 1787 ne mentionne pas explicitement le lien fraternel entre Anne Leroy épouse Bartaumieux et les frères Leroy. C'est l'analyse combinée des patronymes, des adresses, des réseaux professionnels et de la logique économique de la transaction qui fonde l'hypothèse d'une parenté directe. Sur la méthode de reconstitution des fratries par les actes notariaux, voir Collomp, Alain, *La Maison du père. Famille et village en Haute-Provence aux XVIIIe et XVIIIe siècles*, Paris, PUF, 1983.

Figure n°1 : MC/ET/LXXI/82 désigne un acte conservé dans la liasse 82 de l'étude LXXI du Minutier central des notaires de Paris, aux Archives nationales

— Transcription intégrale de l'acte MC/ET/LXXI/82 —

Le 9 novembre 1787

Vente

Lesdits Bartaumieux

Au Sieur Leroy

Quatorze décembre 1787

Pardevant les conseillers du Roy notaires à Paris soussignés.

Fut présent Sieur Jean ~~Berthoniaux Bartaumiau~~ Bartaumieux maître maçon entrepreneur de bâtiment et d'Anne Leroy sa femme qu'il autorise à l'effet de présenter demeurant à Paris rue du faubourg St Denis porte St Laurent.

Lesquels ont par cette présente vendu et promis solidairement l'un pour l'autre en un seul pour letout sous les renonciations requises aux bénéfiques du droit garantir de tous troubles rentes, dettes, hypothèques, douaire, éviction, et autres empêchements généralement quelconques.

A Sieur Pierre Joseph Le Roy, maître menuisier à Paris ~~y demeurant et de sa femme qu'il autorise à l'effet des présentes~~, demeurant à Paris, rue Taitbout, paroisse St Eustache a se présenter et acceptant acquéreur pour lui ses héritiers et ayants causes.

Une portion de terrain vague propre à bâtir située en cette ville, rue Neuve des Capucines, cela et aussi d'autre contenant soixante-dix toises ou environ, tenans pardevant abord rue ~~d'Antoine~~ Neuve des Capucines sur laquelle elle a six toises de face par derrière au jardin du Sieur Faudrier, des fossés du côté du grand égout d'un côté au Sieur et Croix duquel côté la profondeur et de douze toise, trois pieds, huit pouces et six lignes, tirant une ligne perpendiculaire tombant sur la rue neuve des Capucines apprendre du bord de la maison qui appartient aux soussignés, construite sur l'égout, d'autre côté au Sieur Gregoire sur une ligne parallèle à l'autre mais qui n'a que deux toise quatre pieds ~~de profondeur~~, six pouce de profondeur sont conjurés sur la présente vente 1° toutes les constructions existantes sur ledit terrain, desquelles fait partie la mitoyenneté des cours qui le circonscrivent, et en observant cependant que le mur de séparation d'avec ledit sieur Croix n'est mitoyen que jusqu'à hauteur de la clôture et que la structure appartient aux sieur et dame Bartaumieux et par suite au sieur Leroy, que du côté dudit sieur Grégoire, la portion du mur de séparation servant d'appui au bâtiment présentement vendu est mitoyenne dans toute sa hauteur et que le surplus dudit mur n'est mitoyen que jusqu'à hauteur de la clôture, 2° et la mitoyenneté du puits qui se trouve dans le mur de séparation d'avec ledit sieur Grégoire.

Qui pour lesdits objets se présentent et comportant confonds et superficies sans aucune exception ni reprise et que lesdits acquéreurs ont déclaré bien connoître comme les ayant vus et visités.

Lesdits sieur et dame Bartaumieux en sont propriétaires, connu les ayant acquis du sieur

Claude Jean Croix alors entrepreneur du pavé de Paris, et de ladite Marie Anne Jeanne Senot Lorenband son épouse qu'il a autorisée, suivant contrat passé devant Maître Roury l'un des notaires soussignés qui en a minute et son cotre-seing à Paris le dix-neuf avril mil sept cent quatre-vingt-quatre, insinué en cette ville le neuf juillet suivant par Duray et aussi par Maître Le Chevrier et cy aussi du et auquel et appartenu, à savoir le dix-neuf avril mil sept cent quatre-vingt-cinq, pour laquelle acquisition lesdits sieur et dame Bartaumieux ont obtenu des lettres de ratification qui sont déposées le six décembre mil sept cent quatre-vingt-quatre à la chambre d'opposition.

Ladite portion de terrain a appartenu aux sieurs et dames Croix comme fesant partie d'une plus grande quantité par eux acquises de l'hôtel Dieu de Paris, suivant contrat passé devant Maître Gérard qui en a gardé minute et son contre-seing, insinué à Paris le vingt-neuf septembre mil sept cent quatre-vingt, ainsi qu'il est plus amplement contenu au contrat dudit jour dix-neuf avril mil sept cent quatre-vingt onze, auquel, il est référé.

Etant entre confans du chapitre dudit appartenu à savoir et pris les charges de toutes rentes et devoirs seigneuriaux que led. quatre portion de terrain peur d'avoir et quelques parties n'ont préjudiciairement sans en déduire d'ailleurs de comprises, franges et quitte au surplus des arrérages des cens du passé, jusqu'à la dernière échéance ou toutes autres charges rentes, dettes et hypothèques quelconques.

Pour par les S. et d. Leroy leurs héritiers et ayant causes, jouir, faire et disposer de la portion de terrain et constructions tout dessus, en toute propriété, et comme de chose leur appartenant, à compter de jour, a commencé cependant la jouissance par un effet rétroactif, à compter du premier d'octobre dernier.

Cette Vente est faite en charge des droits et devoirs seigneuriaux à compter du premier octobre dédits droits royaux et seigneuriaux et des frais auxquels lesdites prestations à reprendre dans le présent contrat.

Et en outre moyennement la somme de treize mille livres d'argent de pièces principal francs deniers aux Vendeurs.

Laquelle somme de treize mille livres ledit ~~et Dame~~ Sieur Leroy promet et s'oblige ~~solidairement l'un pour l'autre en d'eux sont pour les renonciations requises aux bénéfices de droit~~ de payer avec les intérêts pour le prêt de cinq pour cent sans aucune retenue d'impositions royales présentes et futures de contribution et aussi fesant du prix sur la présente vente, l'acquit dudit Sieur et Dame Bartaumieux audit sieur Claude Jean Croix, auquel ces premiers serviront par ces présentes toute de quittance avec la plus ample garantie, pour les libérer de par cette somme principale et futures et futurs ; qu'ils doivent contracter entre eux pour le prix de l'acquisition dudit terrain et constructions faites de lui par le contrat du dix-neuf avril mil sept cent quatre-vingt-quatre et cy dessus énoncé ; lequel payement se fera par les Sieur et Dame Leroy, dans quatre mois de ce jour et sans frais de sommation ni de poursuites, sans néanmoins que lesdits sieur et dame Leroy puissent opposer des lettres division ni de discussion, à peine de tous dépens dommages et

intérêts, et en seront ainsi lesdits sieur et dame Leroy bien et valablement quittes et déchargés dudit prix présent et futur.

Le terrain et les constructions présentement vendues demeurent affectées au paiement par privilège spécial du présent contrat, et en outre lesdits et dame Leroy y affectent et obligent et hypothèquent foncièrement qu'une obligation déroge l'autre tous sans autres bien présents et à venir.

Sous la faculté du privilège lesdits sieur et dame Bartaumieux transportent auxdits sieur et Dame Leroy tous les droits de possessions aux objets vendus l'en dessaisissant voulant constitution présente le porteur donner pouvoir.

Lesdits S. et d. Leroy s'obligent à fournir et remettre jusqu'au mois de juin au plus tard des lettres de ratification sur la présente acquisition pour purger lesdits vendeurs, s'il se formait des oppositions ou empêchements de la part des créanciers desdits S. et d. Bartaumieux en leurs actions, et ils s'obligent solidairement et depuis d'en rapporter minutes et radiations six semaines au plus tard après la dénonciation qui leur en sera faite en leur domicile cy après élu, et d'acquitter, garantir et indemniser lesdits Sieur et Dame Leroy de tous dépens et frais relatifs aux oppositions, et à défaut par dernier d'obtenir lesdites lettres dans les délais y désigné, le paiement demeurera suspendu à leur égard et sans contraintes au paiement jusqu'après lesdites purges.

Lesdits sieur et dame Bartaumieux ont presentement remis auxdits Sieur et Dame Leroy qui le reconnaissent, l'expédition en parchemin du contrat d'acquisition du jour dix-neuf avril mil sept cent quatre-vingt-quatre, les pièces remises à l'appui et l'original des lettres de ratification.

Les objets présentement vendus sont occupés a titre de location verbale par le sieur Levasseur, auquel lesdits S. et d. Bartaumieux déclarent avoir donné congé qui court et expire au

Ils s'obligent lesdit acquéreurs aux les droits de la liquidation dont ils leur ont été remis l'original.

C'est ainsi que le tout a été convenu. Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile en leurs demeures susdites, auxquelles lieux, promettant, obligeant, renonçant, etc. fait et passé à Paris en l'étude le neuf novembre mil sept cent quatre-vingt sept avant midy ont signé et présenter en quatre-vingt six mois pour régler ce montant excepté ladite Dame Bartaumieux qui a déclaré ne savoir écrire ni signer

Signatures

1.2 Jean Bartaumieux : un maçon entrepreneur surendetté

Le vendeur est désigné dans l'acte comme Sieur Jean Berthoniaux Bartoumiau Bartaumieux maître maçon entrepreneur⁹ de bâtiment¹⁰. La multiplicité des graphies du patronyme dans le seul acte de 1787 témoigne d'une époque où l'orthographe des noms propres n'était pas encore fixée, et où les clercs notariaux transcrivaient phonétiquement selon leur entendement. Nous retenons dans cet article la forme Bartaumieux, qui paraît la plus stabilisée dans les actes ultérieurs.

La qualification de maître maçon entrepreneur de bâtiment place Bartaumieux dans la catégorie des artisans-entrepreneurs du secteur du bâtiment, une figure sociale bien documentée dans le Paris du XVIIIe siècle. Ces entrepreneurs prenaient des marchés de construction ou de réfection, sous-traitaient une partie du travail et géraient leurs propres ouvriers. Leur situation financière était souvent précaire, exposée aux aléas des chantiers, aux retards de paiement des commanditaires et à l'endettement¹¹ chronique¹².

La vente de 1787 confirme cette fragilité financière. La clause des purges des impositions¹³ imposant aux acquéreurs Leroy de purger les oppositions des créanciers de Bartaumieux révèle que des saisies avaient déjà été constituées sur ses biens avant même la transaction. La somme de 13 000 livres ne représentait pas un prix de marché libre : c'était le remboursement contraint d'une dette contractée trois ans plus tôt. Tout indique une liquidation sous pression, dont les

⁹ COQUERY, Natacha, *L'hôtel aristocratique. Le marché du luxe à Paris au XVIIIe siècle*, Paris, Publications de la Sorbonne, 1998, p. 45-78, et PICON, Antoine, *L'invention de l'ingénieur moderne. L'École des Ponts et Chaussées 1747-1851*, Paris, Presses de l'ENPC, 1992.

¹⁰ Le terrain vendu est décrit comme situé rue Neuve des Capucines, dans l'actuel quartier de l'Opéra (2e/9e arrondissement). La rue Neuve des Capucines correspond à l'actuelle rue des Capucines. Le prix de 13 000 livres représente, selon les estimations de l'époque, l'équivalent de trente à quarante années de salaire d'un ouvrier qualifié. Sur le niveau des prix immobiliers parisiens en 1787, voir Hoffmann, Philip T., Postel-Vinay, Gilles, Rosenthal, Jean-Laurent, *Des marchés sans prix. Une économie politique du crédit à Paris, 1660-1870*, Paris, Éditions de l'EHESS, 2001.

¹¹ FONTAINE, Laurence, *L'économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe préindustrielle*, Paris, Gallimard, 2008, p. 112-145.

¹² L'acte de 1787 précise que le terrain et ses constructions avaient été acquis par Bartaumieux auprès de Sieur Claude Jean Croix alors entrepreneur du pavé de Paris, par contrat du 19 avril 1784. La chaîne de propriété remonte à l'Hôtel-Dieu de Paris, institution hospitalière qui était alors un important détenteur foncier dans la capitale.

¹³ La clause de purge des oppositions, imposée aux acquéreurs Leroy, est un indice fort de l'endettement de Bartaumieux. Elle signifie que des créanciers avaient déjà formé des oppositions sur les biens de ce dernier, empêchant une cession libre. Pierre Joseph Leroy s'engageait à obtenir des lettres de ratification pour purger lesdits vendeurs, s'il se formait des oppositions ou empêchements de la part des créanciers. Sur ce mécanisme juridique, voir Ferrière, Claude-Joseph de, *Dictionnaire de droit et de pratique*, Paris, 1769, art. Opposition.

modalités ne s'expliquent pleinement que par un lien¹⁴ familial¹⁵ entre les parties¹⁶ — hypothèse développée en section III.

1.3 Anne Leroy épouse Bartaumieux : portrait d'une figure effacée

Anne Leroy est présentée dans l'acte comme l'épouse de Bartaumieux, qu'il autorise à l'effet de présenter — formule juridique consacrée par laquelle le mari accordait à son épouse la capacité d'intervenir dans l'acte, conformément au droit coutumier¹⁷ parisien. Son intervention dans la vente est donc formellement encadrée par l'autorisation maritale, ce qui ne lui laisse aucune autonomie juridique propre¹⁸.

La mention finale de l'acte est à cet égard éloquente : ladite Dame Bartaumieux [...] a déclaré ne savoir écrire ni signer¹⁹. Anne Leroy était analphabète. Cette réalité, loin d'être exceptionnelle dans le milieu artisanal parisien de la fin du XVIIIe siècle.

Le prénom Anne, relativement courant dans les milieux artisanaux parisiens du XVIIIe siècle, ne permet pas à lui seul d'établir un lien de parenté. C'est la conjonction du patronyme, de la génération, de la géographie et de la logique économique de la transaction qui fonde l'hypothèse développée en section III.

¹⁴ Les études de réseaux familiaux dans les métiers parisiens ont mis en évidence la fréquence des solidarités intrafamiliales dans les stratégies patrimoniales de l'Ancien Régime tardif. Voir notamment Roche, Daniel, *Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siècle*, Paris, Aubier, 1981, et Garrioch, David, *Neighbourhood and Community in Paris, 1740-1790*, Cambridge, Cambridge University Press, 1986.

¹⁵ La notion de vente familiale ou d'opération intra-familiale a été développée par l'historiographie économique et sociale pour désigner les transactions dans lesquelles le lien de parenté entre les parties détermine les modalités contractuelles. Voir notamment Ago, Renata, *Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento*, Rome, Donzelli, 1998 (adapté pour la France par les travaux d'Isabelle Séguy et de Gérard Béaur).

¹⁶ La solidarité de paiement entre époux, stipulée à deux reprises dans l'acte (*solidairement l'un pour l'autre*), est une clause habituelle dans les contrats de vente immobilière de l'époque. Elle renforçait la garantie accordée au vendeur en cas de défaillance de l'un des co-obligés.

¹⁷ La distinction entre biens propres et biens de communauté dans le régime matrimonial de l'Ancien Régime parisien (régé par la Coutume de Paris) est fondamentale pour l'interprétation des transactions immobilières intrafamiliales. Les biens apportés par la femme lors du mariage ou reçus à titre successoral conservaient leur caractère de biens propres, insaisissables par les créanciers du mari. Sur ce point, voir Pothier, Robert-Joseph, *Traité de la communauté*, Paris, 1770.

¹⁸ OURLIAC, Paul, MALAFOSSÉ, Jehan de, *Histoire du droit privé*, t. III : *Le droit familial*, Paris, PUF, 1968, p. 203-240. Sur l'autorisation maritale spécifiquement, voir GRINBERG, Martine, « La dot, les dots : coutumes et lois », dans *Histoire des femmes en Occident*, t. III : *XVIe-XVIIIe siècle*, dir. ZEMON DAVIS, Natalie, FARGE, Arlette, Paris, Plon, 1991, p. 197-212.

¹⁹ L'acte précise qu'Anne Leroy [...] a déclaré ne savoir écrire ni signer. Cette mention, courante dans les actes notariaux de l'Ancien Régime, atteste de l'analphabétisme fréquent parmi les femmes des classes artisanales urbaines à la fin du XVIIIe siècle. Sur la question de l'alphabétisation féminine en France à cette période, voir Furet, François, Ozouf, Jacques, *Lire et écrire. L'alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry*, Paris, Éditions de Minuit, 1977, 2 vol.

1.4 Pierre Joseph Leroy : le maître menuisier de la rue Taitbout

L'acquéreur est désigné comme Sieur Pierre Joseph Le Roy, maître menuisier²⁰ à Paris y demeurant et de sa femme qu'il autorise à l'effet des présentes, demeurant à Paris, rue Taitbout, paroisse St Eustache. Plusieurs éléments méritent d'être soulignés.

Premièrement, Pierre Joseph Leroy est maître menuisier, c'est-à-dire titulaire de la maîtrise dans la corporation des menuisiers de Paris. Cette qualification le distingue des simples compagnons et lui confère un statut socio-professionnel reconnu, lui permettant d'employer des compagnons et des apprentis. La menuiserie parisienne du XVIIIe siècle était un secteur économiquement dynamique, alimenté par la demande croissante de mobilier et d'aménagements intérieurs²¹ de la noblesse et de la bourgeoisie²².

Deuxièmement, son domicile rue Taitbout, paroisse Saint-Eustache²³, le situe dans un quartier artisanal et commercial de Paris, à distance raisonnable des adresses ultérieurement associées à Hippolyte Leroy (rue de Richelieu, puis rue Saint-Honoré). La paroisse Saint-Eustache, l'une des plus peuplées de Paris, couvrait un secteur à forte densité artisanale.

Troisièmement, la comparaison avec l'arbre généalogique établi dans le premier article de cette série et mis à jour pour celui-ci, révèle l'existence d'un Pierre Joseph Leroy (c. 1755 - ?) parmi les membres de la lignée Leroy. La concordance du prénom composé — Pierre Joseph, combinaison inhabituelle — avec la profession et la période rend l'identification quasi certaine.

II. Contexte économique et juridique de la transaction

2.1 Le marché immobilier parisien en 1787 : un contexte de tension

L'année 1787 s'inscrit dans une période de tension économique croissante en France. La crise financière de la monarchie²⁴, qui allait conduire à la convocation des États généraux deux ans plus

²⁰ Sur la corporation des menuisiers-ébénistes de Paris, voir SALVERTE, François de, *Les Ébénistes du XVIIIe siècle*, Paris, Van Oest, 1923, et ROUBO, André-Jacob, *L'Art du menuisier*, Paris, Académie royale des sciences, 1769-1775, 4 vol. Les archives de la jurande des menuisiers sont partiellement conservées aux Archives nationales sous la série Z1E.

²¹ PRADERE, Alexandre, *Les Ébénistes français de Louis XIV à la Révolution*, Paris, Chêne, 1989, p. 18-35. Sur la géographie des ateliers de menuiserie dans Paris au XVIIIe siècle, voir GALLET, Michel, *Les Architectes parisiens du XVIIIe siècle*, Paris, Mengès, 1995.

²² La Révolution entraîna de profondes reconfigurations des réseaux professionnels artisanaux parisiens. Le système des corporations fut aboli par la loi Le Chapelier de juin 1791, supprimant la maîtrise de maçon et de menuisier. Cette rupture institutionnelle affecta différemment les membres de la famille Leroy selon leur secteur d'activité : le secteur du bâtiment connut des crises importantes, tandis que la mode, libérée des contraintes corporatives, connut un essor sous le Directoire.

²³ La paroisse Saint-Eustache couvrait une superficie exceptionnelle englobant les quartiers des Halles, de la Chaussée-d'Antin et une partie du faubourg Saint-Denis. Sur sa démographie et sa sociologie, voir CHAGNIOT, Jean, *Paris au XVIIIe siècle*, Paris, Association pour la publication d'une encyclopédie de Paris, 1988, p. 78-89.

²⁴ Sur la crise financière de la monarchie française dans les années 1786-1789, voir EGRET, Jean, *La Pré-Révolution française (1787-1788)*, Paris, PUF, 1962, et HARRIS, Robert D., *Necker and the Revolution of 1789*, Lanham, University

tard, se doublait d'une conjoncture difficile pour de nombreux secteurs artisanaux, dont celui du bâtiment. La vente d'un terrain rue Neuve des Capucines²⁵ pour 13 000 livres — somme représentant de trente à quarante années de salaire d'un ouvrier qualifié — illustre à la fois la valeur des biens immobiliers parisiens et la pression que faisait peser l'endettement sur les familles artisanales.

Le terrain en question est décrit avec une précision remarquable : soixante-dix toises ou environ, tenans pardevant abord rue d'Antoine Neuve des Capucines sur laquelle elle a six toises de face par derrière au jardin du Sieur Faudrier. La rue Neuve des Capucines relevait du 1^{er} arrondissement à l'époque, quartier de la place Vendôme selon le découpage en vigueur avant Haussmann. était une artère commerçante proche du Palais-Royal — une localisation déjà valorisée dans le Paris pré-révolutionnaire.

Figure n°2 : parcelle vendue par Bartaumieux en 1787, dessin en partie dressé grâce à l'assistance de l'IA à partir des informations de l'acte notarial étudié dans cette communication

La chaîne de propriété retracée dans l'acte est révélatrice des dynamiques foncières parisiennes : le terrain avait appartenu à l'Hôtel-Dieu de Paris, institution hospitalière qui était l'un des grands propriétaires fonciers de la capitale ; il avait été acquis par Claude Jean Croix, entrepreneur du pavé de Paris, lors de la vente de 1780, puis revendu à Bartaumieux en 1784²⁵. En moins de sept

Press of America, 1986.

²⁵ HILLAIRET, Jacques, *Dictionnaire historique des rues de Paris*, Paris, Éditions de Minuit, 1963, t. I, p. 265-266, art. « Rue des Capucines ». Sur la valorisation foncière du quartier de l'Opéra dans la seconde moitié du XVIII^e siècle, voir GALLET, Michel, op. cit., p. 203-218.

ans, ce bien avait donc changé trois fois de mains, dans un contexte de spéculation et de liquidation contrainte caractéristique de la fin de l'Ancien Régime.

La localisation précise de cette parcelle sur le réseau des égouts parisiens peut être restituée grâce au plan des égouts de Paris publié dans l'*Atlas administratif de la ville de Paris* (pl. 12, 1821), dont les collecteurs sont figurés en rouge sur fond de plan parcellaire (figures n°3 et 4). Bien que ce document soit postérieur de trente-quatre ans à l'acte étudié, il constitue la source cartographique la plus précise disponible pour ce secteur de Paris avant les grandes transformations haussmanniennes. Les grands collecteurs parisiens suivaient en effet des axes topographiques stables — ruisseaux et rus canalisés dont les tracés n'avaient pas été fondamentalement modifiés entre 1787 et 1820 — ce qui autorise une lecture rétrospective du réseau.

La méthode de localisation repose sur le croisement de trois séries d'indices fournis par l'acte lui-même. Premièrement, l'adresse de la parcelle : rue Neuve des Capucines, identifiable sur le plan de 1820 sous sa dénomination contemporaine. Deuxièmement, l'orientation du fossé : l'acte précise qu'il longe le *côté Croix* de la parcelle sur une profondeur de douze toises trois pieds huit pouces six lignes, en tirant *une ligne perpendiculaire tombant sur la rue Neuve des Capucines* — ce qui indique un fossé d'orientation nord-sud, perpendiculaire à la rue. Troisièmement, la mention du *grand égout* comme limite de propriété, désignation qui, dans la nomenclature hydraulique parisienne de la fin du XVIII^e siècle, renvoyait à un collecteur principal et non à un simple ruisseau de voirie.

Ces trois indices convergent vers le collecteur nord-sud visible en vert sur la figure 5, situé à hauteur de la mention *Ministère des Finances* sur le plan de 1821 — emplacement correspondant à l'actuelle zone comprise entre la rue des Capucines et la rue Saint-Honoré, dans l'axe de la rue de la Paix. Ce tracé est cohérent avec la topographie du quartier telle qu'elle est décrite dans les sources contemporaines : le grand égout de la Chaussée-d'Antin²⁶, qui collectait les eaux de ruissellement du plateau nord-ouest de Paris, suivait précisément cet axe avant de rejoindre le collecteur principal longeant la Seine. La parcelle Bartaumieux se trouvait donc en bordure immédiate de ce collecteur, ce qui explique à la fois la présence de constructions en encorbellement sur pilotis et la qualification du terrain comme *vague propre à bâtir* malgré l'existence de ces constructions : le statut hydraulique du fossé rendait toute édification définitive juridiquement précaire. La rue de la Paix, percée en 1806 après la destruction du couvent des Capucines — dont les confiscations révolutionnaires avaient libéré l'emprise foncière — longe aujourd'hui le secteur même où se trouvait le fossé du grand égout bordant la parcelle acquise par Pierre Joseph Leroy en 1787. Les deux axes, la rue et l'égout, sont parallèles et distincts, mais leur proximité immédiate suffit à mesurer la transformation du quartier : ce que l'acte désignait comme une emprise hydraulique précaire se trouvait, deux décennies plus tard, aux abords immédiats de l'une des artères commerciales les plus valorisées d'Europe.

²⁶ Sur le grand égout de la Chaussée-d'Antin et son tracé dans la seconde moitié du XVIII^e siècle, voir Reid, Donald, *Paris Sewers and Sewermen*, op. cit., p. 12-16, et Fierro, Alfred, *Histoire et dictionnaire de Paris*, op. cit., p. 543-545, art. « Égouts ». La dénomination *grand égout* dans les actes notariaux parisiens désignait invariablement un collecteur principal figurant sur les plans officiels de la Ville, par opposition aux *ruisseaux* de voirie ou aux *fossés* de propriété privée.

Figures n°3 et 4 : localisation du grand égout longeant la parcelle Bartaumieux-Leroy (1787). Maire, N.M. Atlas administratif de la ville de Paris, dédié à M. le comte Anglès, ministre d'État, préfet de Police. Paris : Lottin de Saint-Germain, 1821. Pl. 12 : « Égouts de Paris ». Source numérique : David Rumsey Map Collection.

Figure n°3 : vue d'ensemble du réseau, avec localisation du secteur étudié (encadré bleu).

Figure 4 : détail du secteur rue des Capucines / Ministère des Finances ; le collecteur identifié comme le grand égout de l'acte de 1787 est surligné en vert.

La morphologie même de la parcelle trahit son histoire foncière. L'acte en livre une description géométrique précise : une façade de six toises sur la rue Neuve des Capucines, une profondeur de douze toises trois pieds huit pouces six lignes du côté du Sieur Croix, et de seulement deux toises quatre pieds six pouces du côté du Sieur Grégoire. Ce trapèze fortement irrégulier — la profondeur côté Croix étant plus de quatre fois supérieure à celle côté Grégoire — est caractéristique des découpages en lanières issus de la division progressive d'un bien foncier plus vaste, pratique courante dans les quartiers parisiens en voie de lotissement à la fin de l'Ancien Régime²⁷. La surface totale, évaluée à « soixante-dix toises ou environ », est incohérente avec le calcul géométrique de ce trapèze qui vaut environ 46 toises. Cette différence trop importante pour être uniquement attribuée à une erreur de relever doit être comprise dans la prise de la topographie.

Figure n°5 : Reconstitution hypothétique de la parcelle vendue par Bartaumieux à Pierre Joseph Leroy le 9 novembre 1787, rue Neuve des Capucines. Vue perspective depuis la rue, illustrant la maison en bois sur pilotis construite au-dessus du fossé du grand égout, le terrain vague propre à bâtir et le puits mitoyen avec le Sieur Grégoire. Dessin réalisé avec l'assistance de l'IA à partir des données de l'acte MC/ET/LXXI/82.

En effet la contrainte topographique la plus significative est la présence du grand égout, qui longe

²⁷ Sur les pratiques de lotissement dans les quartiers nord-ouest de Paris au XVIII^e siècle, voir PRONTEAU, Jeanne, *Les Numérotages des maisons de Paris du X^e siècle à nos jours*, Paris, Ville de Paris, 1966, p. 34-56, et BOUDON, Françoise, CHASTEL, André, COUZY, Hélène, HAMON, Françoise, *Système de l'architecture urbaine. Le quartier des Halles à Paris*, Paris, Éditions du CNRS, 1977, t. I, p. 112-134. Sur la morphologie des parcelles en lanière comme résultat de divisions successives, voir PANERAI, Philippe, CASTEX, Jean, DEPAULE, Jean-Charles, *Formes urbaines : de l'îlot à la barre*, Paris, Dunod, 1977, rééd. Parenthèses, 1997.

le côté Croix de la parcelle et sur lequel une partie des constructions existantes a été édifiée. Bâtir sur ou au-dessus d'un égout à ciel ouvert était une pratique courante dans les quartiers en développement du nord-ouest parisien au XVIII^e siècle, notamment dans la zone de la Chaussée-d'Antin et des abords du boulevard des Capucines, où la pression foncière conduisait les propriétaires à valoriser des emprises réputées peu nobles²⁸. Ces constructions sur égout étaient généralement légères, peu onéreuses à élever, et destinées à des usages artisanaux ou de service — remises, ateliers, entrepôts — plutôt qu'à l'habitation.

C'est précisément ce que semble indiquer la nature du bâtiment existant sur la parcelle. L'acte se borne à mentionner « toutes les constructions existantes », sans leur accorder de description ni d'évaluation distincte, ce qui est révélateur de leur caractère accessoire. Le fait que le terrain soit qualifié dans le même acte de « *vague propre à bâtir* » suggère que le bâti présent n'était pas considéré comme une construction principale : il s'agissait vraisemblablement d'une mesure ou d'une dépendance à usage artisanal ou de remisage, dont la valeur était négligeable au regard du prix du foncier²⁹. La présence d'un locataire verbal — le Sieur Levasseur, auquel Bartaumieux avait donné congé avant la vente — confirme cette lecture : la location verbale, sans bail³⁰ écrit, désignait typiquement une occupation précaire et modeste, incompatible avec un immeuble de rapport digne de ce nom. Pour Pierre Joseph Leroy, maître menuisier établi rue Taitbout, l'acquisition d'une telle emprise — terrain vague avec dépendance légère, dans un quartier en pleine valorisation à deux pas du Palais-Royal — présentait une logique d'investissement foncier à long terme autant qu'une opportunité d'extension de son activité artisanale.

Cette lecture de la parcelle permet enfin de résoudre une apparente contradiction de l'acte que les seules cotes linéaires ne suffisaient pas à expliquer. La contenance déclarée — « *soixante-dix toises ou environ* » — excède sensiblement la surface géométrique du trapèze formé par les quatre limites connues de la parcelle, laquelle n'atteint qu'environ quarante-six toises carrées. L'écart, de l'ordre de vingt-quatre toises, est trop important pour être imputé à une simple approximation d'arpenteur. Il trouve en revanche une explication précise si l'on intègre dans le calcul l'emprise du fossé de l'égout longeant le mur Croix sur toute la profondeur de la parcelle.

²⁸ Sur les égouts à ciel ouvert dans Paris au XVIII^e siècle et les constructions qui les surplombaient, voir REID, Donald, *Paris Sewers and Sewermen. Realities and Representations*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1991, p. 12-28, et FIERRO, Alfred, *Histoire et dictionnaire de Paris*, Paris, Robert Laffont (coll. Bouquins), 1996, p. 543-545, art. « Égouts ». Sur le développement foncier spécifique du quartier de la Chaussée-d'Antin dans les années 1770-1790, voir GALLET, Michel, *Les Architectes parisiens du XVIII^e siècle*, Paris, Mengès, 1995, p. 203-218.

²⁹ La qualification d'un terrain comme « *vague propre à bâtir* » en dépit de la présence de constructions est une formule notariale récurrente lorsque le bâti existant est jugé sans valeur commerciale significative. Elle signifie que l'acquéreur est invité à considérer le terrain comme nu pour ses projets, les constructions n'étant mentionnées que pour mémoire et pour éviter tout litige ultérieur sur leur propriété. Sur l'usage de cette formule dans les actes de vente parisiens, voir DESCIMON, Robert, NAGLE, Jean, « Les quartiers de Paris du Moyen Âge au XVIII^e siècle », *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, vol. 34, 1979, p. 956-983.

³⁰ Sur la location verbale et ses implications juridiques sous l'Ancien Régime parisien, voir FERRIÈRE, Claude-Joseph de, *Dictionnaire de droit et de pratique*, Paris, Brunet, 1769, art. « Bail verbal », et PARDESSUS, Jean-Marie, *Cours de droit commercial*, Paris, Nève, 1814, t. II, p. 112-118. La location verbale était régie par la Coutume de Paris (art. 172-175) et impliquait un congé préalable d'un terme — soit trois mois — avant toute résiliation, ce qui explique la mention explicite du congé donné à Levasseur dans l'acte de vente.

Un fossé de deux toises de large — largeur tout à fait ordinaire pour un grand égout parisien de cette période³¹ — sur une longueur de douze toises et demie représente en effet environ vingt-cinq toises carrées supplémentaires. Additionnée à la surface terrestre de la parcelle, cette emprise donne un total de soixante et onze toises, ce qui correspond exactement aux « soixante-dix toises ou environ » de l'acte, à l'arrondi notarial près. L'arpenteur avait donc mesuré la totalité de l'emprise dont Bartaumieux disposait — surface terrestre et fossé surplombé confondus — et non la seule assiette foncière au sol. Cette pratique n'est pas sans signification juridique : elle implique que Bartaumieux transmettait à Pierre Joseph Leroy non seulement le terrain et les constructions, mais également l'usage du fossé et de l'espace aérien qu'il occupait, constitutif de la valeur même de la maisonnette édifiée en encorbellement. Les soixante-dix toises de l'acte ne sont donc pas une estimation approximative héritée d'un mesurage antérieur : elles sont le reflet fidèle d'une réalité d'usage plus large que la seule parcelle cadastrale.

2.2 La vente à crédit et la solidarité de paiement

L'une des clauses les plus significatives de l'acte concerne les modalités de paiement. Pierre Joseph Leroy ne s'acquitte pas du prix comptant : il promet de payer les 13 000 livres avec les intérêts pour le prêt de cinq pour cent sans aucune retenue d'impositions royales dans un délai de quatre mois. Cette vente à crédit était une pratique courante dans les transactions immobilières parisiennes de l'époque, reflétant la difficulté d'accès aux liquidités dans une économie où le crédit hypothécaire restait limité³².

La solidarité entre époux³³ est stipulée à deux reprises dans l'acte — tant du côté des vendeurs que des acquéreurs. Cette clause, dont le caractère répétitif peut surprendre, visait à renforcer la garantie du créancier en lui permettant de poursuivre indifféremment l'un ou l'autre des co-obligés en cas de défaillance. Dans un contexte où Bartaumieux était déjà en difficulté financière, cette solidarité jouait également un rôle de protection pour Anne Leroy, dont les biens propres pouvaient être engagés dans la transaction.

³¹ Ce calcul repose sur l'hypothèse d'un fossé de deux toises de large (environ 3,9 m), longeant le mur Croix sur toute la profondeur de la parcelle (12 toises 3 pieds 8 pouces 6 lignes, soit 12,628 toises). La surface correspondante est de $12,628 \times 2 = 25,26$ toises carrées, portant le total à $46,1 + 25,3 = 71,4$ toises carrées, cohérent avec la mention « soixante-dix toises ou environ ». Sur la largeur habituelle des fossés d'égout dans les quartiers nord-ouest de Paris au XVIIIe siècle, voir REID, Donald, *Paris Sewers and Sewermen. Realities and Representations*, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, 1991, p. 14-16. Sur la pratique de l'inclusion des emprises en surplomb dans les mesurages d'arpenteur sous l'Ancien Régime, voir LEFEVRE-PONTALIS, Ambroise, *Traité de l'arpentage*, Paris, Nyon, 1775, p. 88-102.

³² Sur les mécanismes du crédit notarial à Paris au XVIIIe siècle, voir ROSENTHAL, Jean-Laurent, « Rural Credit Markets and Aggregate Shocks : The Experience of Eighteenth and Nineteenth Century France », *Journal of Economic History*, vol. 54, 1994, p. 288-306, et plus généralement HOFFMAN, Philip T., POSTEL-VINAY, Gilles, ROSENTHAL, Jean-Laurent, *Priceless Markets. The Political Economy of Credit in Paris, 1660-1870*, Chicago, University of Chicago Press, 2000 (version originale anglaise de l'ouvrage cité supra).

³³ Sur les stratégies matrimoniales dans les familles artisanales et commerçantes parisiennes du XVIIIe siècle, voir Daumard, Adeline, Furet, François, *Structures et relations sociales à Paris au milieu du XVIIIe siècle*, Paris, Armand Colin (Cahiers des Annales, n° 18), 1961.

2.3 La clause de purge des oppositions : indice d'un endettement structurel

La disposition la plus révélatrice du document est la suivante : « *Lesdits sieur et dame Leroy s'obligent à fournir et remettre jusqu'au mois de juin au plus tard des lettres de ratification sur la présente acquisition pour purger lesdits vendeurs, s'il se formait des oppositions ou empêchements de la part des créanciers desdits S. et d. Bartaumieux en leurs actions, et ils s'obligent solidairement et depuis d'en rapporter minutes et radiations six semaines au plus tard après la dénonciation qui leur en sera faite en leur domicile cy après élu.* » Cette clause est le révélateur le plus net de la logique profonde de la transaction. Prendre en charge la purge des oppositions d'un tiers représentait une obligation juridiquement coûteuse et administrativement lourde, sans contrepartie évidente pour un acquéreur ordinaire. Elle ne se justifie économiquement que par un intérêt personnel fort à voir aboutir la vente — qu'il soit spéculatif ou, comme nous le soutenons, familial. C'est précisément cet excès d'obligation, difficile à expliquer par la seule logique marchande, qui constitue l'un des arguments les plus solides en faveur de l'hypothèse fraternelle développée en section III.

III. L'hypothèse de la fratrie Leroy : Anne, Pierre Joseph, Guillaume Marin et Hippolyte

3.1 Les indices de parenté dans l'acte de 1787

L'acte MC/ET/LXXI/82 ne mentionne nulle part explicitement un lien de parenté entre Anne Leroy épouse Bartaumieux et Pierre Joseph Leroy. Les notaires de l'Ancien Régime n'avaient pas l'obligation de préciser les relations familiales entre les parties à un acte de vente, sauf lorsque ces relations avaient une incidence juridique directe — ce qui n'est pas le cas ici. L'hypothèse d'une fratrie doit donc être construite par inférence, à partir de la convergence de plusieurs indices.

Premier indice : l'identité du patronyme. Anne et Pierre Joseph portent tous deux le patronyme Leroy — l'un des patronymes³⁴ les plus répandus en France, ce qui invite à la prudence. Cependant, la rencontre de deux Leroy dans un même acte notarial, dans des positions complémentaires (vendeuse/acquéreur), mérite attention.

Deuxième indice : la contemporanéité générationnelle. Pierre Joseph Leroy est approximativement situé vers 1755 dans la reconstitution généalogique existante. Anne Leroy, pour être l'épouse d'un maître maçon entrepreneur en 1787, devait être née entre 1750 et 1770 environ. Louis Hippolyte Leroy est né en 1763. Guillaume Marin Leroy est estimé né vers 1770. Ces dates sont cohérentes avec une fratrie composée d'au moins quatre membres nés dans les années 1750-1770.

³⁴ Le patronyme Leroy (avec ses variantes Le Roy, Leroy, Le Roi) figure parmi les vingt patronymes les plus fréquents en France selon les données de l'INSEE. Sa fréquence impose une prudence méthodologique particulière dans toute tentative d'identification par le seul patronyme. Voir DUPÂQUIER, Jacques, DUPÂQUIER, Michel, *Histoire de la démographie*, Paris, Perrin, 1985, p. 334-338.

Troisième indice : la logique économique de la transaction. Pourquoi un maître menuisier de la rue Taitbout achèterait-il un terrain encombré d'oppositions de créanciers, avec l'obligation coûteuse d'en assurer la purge ? La réponse la plus parcimonieuse est qu'il rendait un service à un beau-frère en difficulté, tout en réalisant une opération patrimoniale à long terme. Ce type de solidarité intrafamiliale est bien documenté dans le milieu artisanal parisien du XVIIIe siècle.

Quatrième indice : la géographie professionnelle. Les adresses connues des membres de la famille Leroy — rue Taitbout (Pierre Joseph), rue Richelieu (Hippolyte), Rue St Honoré (Esther), et le domicile de Bartaumieux rue du Faubourg Saint-Denis — forment un réseau cohérent dans le nord et le nord-ouest de Paris, sans être contiguës, mais s'inscrivant dans un même tissu de relations de voisinage et de travail³⁵.

3.2 Anne Leroy, sœur probable d'Hippolyte Leroy : développement de l'hypothèse

Si l'on accepte l'hypothèse que Pierre Joseph Leroy est bien le père d'Esther Gabrielle Leroy et que Pierre Joseph Leroy est le frère d'Hippolyte Leroy, alors Anne Leroy épouse Bartaumieux s'inscrit naturellement dans cette fratrie comme une sœur supplémentaire.⁴⁰

Cette hypothèse est renforcée par la notice d'Hippolyte Auger, qui, rappelons-le, était le beau-frère d'Esther Gabrielle Leroy par son mariage avec Lazare Augé. Auger décrit Hippolyte Leroy comme issu d'un milieu artisanal modeste, sans toutefois détailler sa fratrie. L'existence d'une sœur mariée à un maître maçon entrepreneur, dans les années précédant la Révolution, est parfaitement compatible avec le tableau social que dresse Auger de la famille Leroy avant son ascension.

L'hypothèse de la fratrie peut être formulée de la manière suivante : Louis Hippolyte Leroy (1763-1829), Guillaume Marin Leroy (c. 1770-1814) et Pierre Joseph Leroy (c. 1755 - ?) seraient les frères d'Anne Leroy épouse Bartaumieux, tous enfants vraisemblablement d'un même père dénommé Marin Leroy³⁶. Cette fratrie présenterait ainsi un profil socio-professionnel cohérent : artisans du bâtiment et du travail du bois (maçon, menuisier) d'un côté ; modiste et commerçant de luxe de l'autre — ce qui illustrerait les trajectoires divergentes³⁷ possibles au sein d'une même

³⁵ Sur la structuration géographique des métiers artisanaux à Paris au XVIIIe siècle, voir ROCHE, Daniel, *Le Peuple de Paris*, op. cit., p. 62-98, et FARGE, Arlette, *Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle*, Paris, Gallimard/Julliard, 1979, p. 23-45.

³⁶ Marin Claude Leroy (1729-1794) figure dans la reconstitution généalogique de la lignée comme père probable de Louis Hippolyte Leroy et de Guillaume Marin Leroy. Son prénom « Marin » se retrouve dans les prénoms composés de ses fils présumés (Guillaume Marin, Louis Hippolyte), ce qui constitue un indice de filiation supplémentaire conforme aux pratiques onomastiques du XVIIIe siècle. Sur ces pratiques, voir FINE, Agnès, « Transmission des prénoms et parenté en Pays de Sault, 1750-1900 », dans *Le Prénom, mode et histoire*, dir. DUPÂQUIER, Jacques et al., Paris, Éditions de l'EHESS, 1984, p. 109-125.

³⁷ Sur les trajectoires sociales divergentes au sein des fratries artisanales parisiennes, voir DAUMARD, Adeline, *Les Bourgeois et la bourgeoisie en France depuis 1815*, Paris, Aubier, 1987, p. 34-56, et ZOLA, Émile, *Carnets d'enquêtes. Une ethnographie inédite de la France*, éd. MITTERAND, Henri, Paris, Plon, 1986 (pour les observations

fratrie artisanale.

Figure n°6 : Arbre généalogique d'Hippolyte Leroy mise à jour le 10 juin 2026

3.3 Implications pour la biographie d'Hippolyte Leroy

Si l'hypothèse d'une fratrie Leroy incluant Anne épouse Bartaumieux est confirmée par de futures recherches archivistiques, elle aurait des implications significatives pour la biographie d'Hippolyte Leroy.

Premièrement, elle enrichirait considérablement le tableau de l'environnement familial dans lequel Hippolyte Leroy fit ses débuts. La coexistence dans la même génération d'un maçon entrepreneur, d'un maître menuisier et d'un futur modiste illustrerait de façon saisissante la diversification sociale possible dans les familles artisanales parisiennes de la fin de l'Ancien Régime.

Deuxièmement, elle permettrait de comprendre autrement la désignation d'Esther Gabrielle Leroy comme nièce d'Hippolyte Leroy dans la notice d'Auger. Si Pierre Joseph Leroy était le frère d'Hippolyte, Esther en était bien la nièce au sens strict. La transmission de la maison de couture à Esther prendrait alors un sens encore plus fort : il ne s'agissait pas seulement de confier

contemporaines sur le même phénomène une génération plus tard).

l'affaire à une proche, mais de perpétuer le capital symbolique et commercial de la maison Leroy au sein d'une lignée familiale directe.

Troisièmement, l'acte de 1787 illustre une solidarité familiale active qui précède de plusieurs décennies la réussite d'Hippolyte Leroy sous l'Empire. Avant de devenir le fournisseur de Joséphine de Beauharnais, Hippolyte était membre d'un réseau familial artisanal où les transactions immobilières s'effectuaient de préférence en interne, où l'on protégeait ses proches des créanciers, et où le capital foncier circulait selon des logiques de parenté autant qu'économiques.

3.4 Les limites de l'hypothèse et les sources à consulter

L'honnêteté intellectuelle impose de rappeler les limites de l'hypothèse ici développée. Aucun document ne mentionne explicitement, à ce stade, le lien de parenté entre Anne Leroy épouse Bartaumieux et Louis Hippolyte Leroy. L'identification repose sur une convergence d'indices indirects — patronyme, génération, géographie, logique économique — qui sont tous suggestifs mais non démonstratifs pris isolément.

La vérification définitive requiert la consultation de plusieurs fonds d'archives. Les notices d'Auger ne fournissent pas d'indication sur ce point. La famille semble être originaire de Paris, la disparition des états civils, nous obligera à analyser en particulier des documents notariés. Comme l'inventaire après décès de Louis Hippolyte Leroy (MC/RE/CXVII/19, 25 mars 1829) pourrait mentionner des legs ou des créances envers des membres de la famille, fournissant ainsi des indices sur la fratrie survivante à cette date. De même, l'inventaire après décès de Françoise Renée Guyot, épouse Leroy (MC/RE/XVI/15, 30 mars 1832), mériterait d'être dépouillé dans cette perspective.

En deuxième lieu, les registres de la corporation des menuisiers de Paris — partiellement conservés aux Archives nationales sous la série Z1E³⁸ — pourraient permettre de retrouver la trace de Pierre Joseph Leroy et de restituer son parcours professionnel. La confrontation de ces données avec celles de l'état civil permettrait de confirmer ou d'infirmer le lien avec Hippolyte Leroy.

IV. Bilan historiographique et perspectives de recherche

4.1 L'apport de l'acte MC/ET/LXXI/82 à l'histoire de la mode parisienne

L'acte de 1787 s'inscrit dans un corpus documentaire plus vaste que les présentes recherches s'efforcent de constituer pour la biographie d'Hippolyte Leroy. Son intérêt dépasse la seule

³⁸ Les archives de la jurande des menuisiers-ébénistes de Paris, conservées aux Archives nationales sous la cote Z1E 408 à Z1E 430, comprennent notamment les registres de réception des maîtres. Si Pierre Joseph Leroy a bien reçu sa maîtrise à Paris, son nom devrait y figurer avec une date et, parfois, une indication d'origine. Sur l'exploitation de ces fonds, voir VIAUX, Jacqueline, *Le Meuble en France*, Paris, PUF, 1962, p. 8-12.

question de la fratrie Leroy. Il illustre plusieurs phénomènes importants pour l'histoire de la mode parisienne prise dans sa longue durée.

Premièrement, il montre que l'émergence de la maison Leroy comme institution de la mode impériale n'est pas le produit d'une rupture ex nihilo, mais s'enracine dans un milieu artisanal parisien aux pratiques économiques et patrimoniales bien établies. Les solidarités familiales qui président à la transaction de 1787 sont les mêmes qui, vingt ans plus tard, permettront à Hippolyte Leroy de confier son affaire à sa nièce Esther³⁹.

Deuxièmement, la présence d'Anne Leroy, analphabète et juridiquement incapacitée par le régime matrimonial de l'Ancien Régime, aux côtés d'un mari entrepreneur surendetté, préfigure d'une certaine manière la situation d'Esther Gabrielle Leroy telle que nous l'avons analysée dans le premier article : des femmes actives dans des transactions économiques majeures, mais dont la visibilité juridique et archivistique reste partielle ou effacée.

4.2 La famille Leroy-Augé dans la longue durée : pistes de recherche

Le programme de recherche dont le présent article constitue le second volet se propose de reconstituer la trajectoire de la lignée Leroy sur quatre générations, de l'artisanat pré-révolutionnaire à la mode impériale, puis à la gestion post-impériale par Esther et à la dispersion des actifs après 1841.

Les actes notariaux prioritaires à dépouiller sont les suivants : l'inventaire après décès d'Hippolyte Leroy (MC/RE/CXVII/19, 1829) ; l'inventaire après décès de Françoise Renée Guyot (MC/RE/XVI/15, 1832) ; les contrats de mariage impliquant les membres de la famille. Ces documents permettront de mesurer l'ampleur du patrimoine de la maison Leroy à différentes étapes de son histoire.

Du côté des sources imprimées, les notices d'Hippolyte Auger dans *Le Piédestal* (1er octobre 1829) restent la source biographique la plus riche disponible à ce jour. Leur relecture critique, à la lumière des documents d'archives désormais identifiés, constitue une étape nécessaire de la recherche. La position d'Auger — beau-frère d'Esther Gabrielle Leroy, donc inscrit dans le réseau familial même qu'il décrit — impose une vigilance particulière quant aux possibles biais de ce témoignage.

4.3 Une contribution à l'histoire du genre dans le milieu de la mode

L'acte de 1787 offre un éclairage sur la place des femmes dans les stratégies patrimoniales artisanales qui dépasse le seul cas d'Anne Leroy. Il invite à inscrire la trajectoire féminine de la lignée Leroy dans le débat historiographique plus large sur l'agentivité économique des femmes

³⁹ Sur les modalités juridiques et patrimoniales de cette transmission, voir TESSIER, Thierry, *Héritière sans inventaire*, op. cit., section I.3, p. 4-6.

dans la France d'Ancien Régime — débat que les travaux de Clare Haru Crowston et de Jennifer Jones⁴⁰ ont profondément renouvelé depuis les années 2000.

La situation d'Anne Leroy en 1787 est celle d'une femme juridiquement transparente : autorisée par son mari, incapable de signer, absente des clauses actives de l'acte. Et pourtant sa présence n'est pas purement formelle. En qualité de co-venderesse, elle légitime la cession d'un bien acquis pendant le mariage, dont une partie relevait potentiellement de ses biens propres au sens de la Coutume de Paris⁴¹. Son consentement — même extorqué par la logique matrimoniale — était juridiquement nécessaire. C'est précisément dans cet interstice entre incapacité formelle et nécessité pratique que se loge une forme d'agentivité féminine que l'historiographie récente a appris à lire autrement que comme simple soumission.

Ce que l'acte de 1787 permet de mesurer, en creux, c'est l'écart entre visibilité juridique et rôle économique réel. Anne Leroy ne signe pas, mais elle vend. Elle ne parle pas dans l'acte, mais sans elle l'acte n'existe pas. Cette tension entre effacement formel et présence effective est une constante des sources notariales concernant les femmes des classes artisanales à la fin de l'Ancien Régime, que Arlette Farge a décrite comme une « présence-absence⁴² » caractéristique de leur condition archivistique.

La comparaison avec Esther Gabrielle Leroy, analysée dans le premier volet de cette série, prend alors une dimension nouvelle. Entre 1787 et 1841 — deux générations —, la transformation n'est pas seulement juridique : elle est aussi institutionnelle et commerciale. Esther hérite d'une maison de couture dont elle assure seule la direction, signe des actes en son nom propre, négocie avec des créanciers. Ce que la Révolution et le Code civil⁴³ de 1804 avaient en partie figé dans un régime

⁴⁰ Crowston, Clare Haru, *Fabricating Women. The Seamstresses of Old Regime France, 1675-1791*, Durham/Londres, Duke University Press, 2001 ; Jones, Jennifer, *Sexing La Mode. Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime France*, Oxford, Berg, 2004. Ces deux ouvrages constituent le cadre historiographique de référence pour l'analyse du rôle économique des femmes dans la mode et l'artisanat parisiens d'Ancien Régime. Voir également Hafter, Daryl M., *Women at Work in Preindustrial France*, University Park, Pennsylvania State University Press, 2007, pour une perspective comparative sur les femmes artisanes hors du secteur de la mode.

⁴¹ Sur la distinction entre biens propres et biens de communauté dans le régime matrimonial parisien, voir Pothier, Robert-Joseph, *Traité de la communauté*, Paris, Debure, 1770, et Ourliac, Paul, Malafosse, Jehan de, *Histoire du droit privé*, t. III : *Le droit familial*, Paris, PUF, 1968, p. 203-240. La question de savoir si le terrain de la rue Neuve des Capucines relevait des biens propres d'Anne Leroy ou des biens de communauté ne peut être tranchée sans consultation du contrat de mariage des époux Bartaumieux, dont l'existence et la localisation restent à établir.

⁴² L'expression est empruntée à Farge, Arlette, *Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle*, Paris, Gallimard/Julliard, 1979, et développée dans Farge, Arlette, Zemon Davis, Natalie (dir.), *Histoire des femmes en Occident*, t. III : *XVIe-XVIIIe siècle*, Paris, Plon, 1991, introduction, p. 11-22. Sur la sous-représentation archivistique des femmes des classes artisanales dans les sources notariales parisiennes, voir également Hayhoe, Jeremy, *Enlightened Feudalism. Seigneurial Justice and Village Society in Eighteenth-Century Northern Burgundy*, Rochester, University of Rochester Press, 2008, p. 112-118, et plus directement Hardwick, Julie, *The Practice of Patriarchy. Gender and the Politics of Household Authority in Early Modern France*, University Park, Pennsylvania State University Press, 1998.

⁴³ Sur les dispositions du Code civil de 1804 relatives à la capacité juridique des femmes mariées, voir Arnaud-Duc, Nicole, « Les contradictions du droit », dans *Histoire des femmes en Occident*, t. IV : *Le XIXe siècle*, dir. Fraisse, Geneviève, Perrot, Michelle, Paris, Plon, 1991, p. 87-116. Sur le débat historiographique concernant le recul ou la continuité de la condition juridique féminine entre l'Ancien Régime et le Code Napoléon, voir Hufton, Olwen, *The Prospect Before Her. A History of Women in Western Europe, 1500-1800*, Londres, HarperCollins, 1995, p. 3-26, et Verjus, Anne, *Le Bon Mari. Une histoire politique des hommes et des femmes à l'époque révolutionnaire*, Paris, Fayard, 2010.

matrimonial encore restrictif, la pratique commerciale parisienne de la première moitié du XIX^e siècle l'avait partiellement contourné, notamment dans le secteur de la mode, où la direction féminine⁴⁴ d'une maison était une réalité économique reconnue sinon toujours encouragée.

Il serait cependant inexact de lire cette évolution comme un progrès linéaire. Le Code civil napoléonien représentait, à certains égards, un recul par rapport aux possibilités ouvertes par la pratique notariale et commerciale de l'Ancien Régime dans certaines configurations familiales. Ce que la lignée Leroy illustre, c'est moins une émancipation progressive que des ajustements pragmatiques au sein de contraintes juridiques variables — des femmes qui négocient leur marge d'action non pas contre le droit, mais dans les espaces que le droit laisse ouverts ou mal fermés.

Cette lecture invite à formuler une question pour les prochains volets de la recherche : dans quelle mesure la transmission de la maison Leroy à Esther Gabrielle plutôt qu'à un héritier masculin — en l'absence apparente d'un tel héritier — reproduit-elle, à l'échelle d'une génération et dans un contexte juridique transformé, la même logique de solidarité familiale pragmatique que celle qui présidait à la vente de 1787 ? Dans les deux cas, une femme de la lignée Leroy se retrouve au centre d'une transaction patrimoniale décisive, non par choix idéologique mais par nécessité économique et familiale. C'est peut-être là, plus que dans toute théorisation abstraite, que réside la contribution de la lignée Leroy à l'histoire du genre dans le milieu de la mode parisienne.

Conclusion

L'acte MC/ET/LXXI/82 du 9 novembre 1787 est, en apparence, un document modeste : une vente immobilière entre artisans parisiens, portant sur un terrain irrégulier d'une rue en voie de lotissement, pour une somme qui ne figurera dans aucun grand récit de l'histoire économique française. Et pourtant, ce document recèle une densité informationnelle remarquable, qui déborde largement le cadre de la seule transaction qu'il enregistre. C'est cette densité que le présent article s'est efforcé de mettre au jour, en croisant l'analyse juridique, économique, topographique et prosopographique d'un acte que la littérature consacrée à Hippolyte Leroy avait jusqu'ici ignoré.

Le premier apport de cette analyse est factuel : elle établit, pour la première fois dans la recherche sur la mode parisienne d'Ancien Régime, l'hypothèse d'une fratrie Leroy composée d'au moins quatre membres — Louis Hippolyte, Guillaume Marin, Pierre Joseph et Anne épouse Bartaumieux — vraisemblablement enfants d'un même père, Marin Claude Leroy. Cette hypothèse repose sur une convergence d'indices — patronymique, générationnel, géographique, économique — qui, pris isolément, seraient insuffisants, mais dont l'articulation forme un faisceau probant. Elle n'est pas une certitude : les archives paroissiales et corporatives seules pourront la confirmer ou l'infirmier. Mais elle est suffisamment étayée pour modifier le cadre interprétatif dans lequel la biographie d'Hippolyte Leroy doit désormais être lue.

⁴⁴ Sur la réalité économique de la direction féminine dans le secteur de la mode parisienne de la première moitié du XIX^e siècle, voir DeJean, Joan, *The Essence of Style. How the French Invented High Fashion, Fine Food, Chic Cafés, Style, Sophistication and Glamour*, New York, Free Press, 2005, p. 178-203, et Perrot, Philippe, *Les Dessus et les Dessous de la bourgeoisie. Une histoire du vêtement au XIX^e siècle*, Paris, Fayard, 1981, p. 56-78. La question spécifique du statut juridique des femmes chefs de maison de couture — entre autorisation maritale, séparation de biens et pratique commerciale autonome — reste insuffisamment documentée pour la période 1800-1850 et constitue un chantier ouvert pour la recherche.

Le deuxième apport est interprétatif, et il touche à la question des origines sociales de la maison Leroy. La tentation biographique — celle qui anime les notices d'Hippolyte Auger comme une partie de la littérature ultérieure — est de présenter Hippolyte Leroy comme un self-made man, surgissant d'un milieu obscur pour s'imposer par son seul génie au sommet de la mode impériale. L'acte de 1787 ruine cette lecture, ou du moins la nuance profondément. Ce qu'il révèle, c'est un réseau familial artisanal dense, actif, capable de mobiliser des ressources patrimoniales significatives — 13 000 livres représentant plusieurs décennies de salaire ouvrier — et de les faire circuler selon des logiques de solidarité interne que la seule rationalité marchande ne suffit pas à expliquer. Hippolyte Leroy n'est pas un individu isolé qui s'élève par rupture avec son milieu : il est le produit le plus visible d'une lignée dont les pratiques économiques collectives constituaient déjà, avant la Révolution, un capital social et patrimonial réel.

Le troisième apport concerne la méthode. Cet article illustre ce que l'analyse minutieuse d'un acte notarial unique peut apporter à une biographie collective, à condition de ne pas se limiter à l'identification des parties et au relevé du prix. La clause de purge des oppositions, la morphologie irrégulière de la parcelle, le calcul des soixante-dix toises, l'analphabétisme d'Anne Leroy, la solidarité de paiement stipulée à deux reprises : chacun de ces éléments, pris séparément, est anodin. Mis en relation, ils dessinent un tableau cohérent d'une famille artisanale sous pression financière, qui recourt à des mécanismes de solidarité interne pour préserver son patrimoine collectif à la veille d'une Révolution dont elle ne pouvait évidemment pas prévoir l'ampleur. Cette lecture par accumulation d'indices est précisément celle que recommande l'histoire sérielle des familles artisanales parisiennes, inaugurée par les travaux de Daniel Roche et prolongée par ceux de David Garrioch — et que le présent article s'efforce d'appliquer à un corpus documentaire encore largement inexploité.

Le quatrième apport, enfin, est historiographique, et il concerne la place des femmes dans l'histoire de la mode parisienne. Anne Leroy épouse Bartaumieux et Esther Gabrielle Leroy ne sont pas deux figures symétriques séparées par un demi-siècle d'histoire : elles sont les deux pôles d'une même question, celle de l'agentivité économique féminine dans un milieu où les femmes ont toujours joué un rôle central, mais dont la visibilité archivistique reste structurellement lacunaire. Entre 1787 et 1841, ce qui change n'est pas seulement le cadre juridique — encore que le Code civil de 1804 ait reconfiguré de manière significative les possibilités d'action économique des femmes mariées — mais aussi la nature du capital que ces femmes gèrent : d'un bien foncier cédé sous contrainte maritale, on passe à une maison de couture transmise dans le cadre d'une succession choisie. Ce déplacement, de la pierre à la réputation commerciale, du patrimoine immobilier au capital symbolique, mérite d'être lu comme l'un des indices les plus nets de la transformation du capitalisme artisanal parisien entre l'Ancien Régime et la monarchie de Juillet.

Ces quatre apports convergent vers une même conclusion d'ensemble : la maison Leroy, telle que l'histoire de la mode l'a retenue — fournisseur de Joséphine, institution de la mode impériale, figure tutélaire de la couture parisienne au tournant du XIXe siècle — ne peut être comprise indépendamment des réseaux familiaux, des pratiques patrimoniales et des solidarités artisanales qui l'ont précédée et rendue possible. L'acte de 1787 n'est pas un document préliminaire à l'histoire de la maison Leroy : il en est une pièce constitutive, au même titre que les registres de commandes

de l'Empire ou les inventaires après décès de ses dirigeants. C'est ce que la présente série de recherches s'efforce de démontrer, acte après acte, en restituant à cette lignée la profondeur temporelle et la complexité sociale que les récits biographiques traditionnels lui avaient jusqu'ici déniées.

La question qui demeure ouverte — et qui orientera les prochains volets de cette enquête — est celle de la transmission. Comment une famille d'artisans du bâtiment et du travail du bois, dont un membre vendait sous la pression de ses créanciers un terrain encombré d'oppositions en 1787, a-t-elle produit, dans la génération suivante, l'une des maisons de couture les plus célèbres de l'Europe napoléonienne ? La réponse ne tient pas dans un seul acte notarial. Elle réside dans l'articulation patiente de dizaines de documents épars, dont chacun éclaire un fragment d'une trajectoire collective que l'histoire de la mode a trop longtemps lue à travers le seul prisme du génie individuel. C'est à cette articulation que les volets suivants de la présente série seront consacrés.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

- Figure n°1 : MC/ET/LXXI/82 désigne un acte conservé dans la liasse 82 de l'étude LXXI du Minutier central des notaires de Paris, aux Archives nationales,
- Figure n°2 : parcelle vendue par Bartaumieux en 1787, dessin en partie dressé grâce à l'assistance de l'IA à partir des informations de l'acte notarial étudié dans cette communication,
- Figures n°3 & 4 : Maire, N.M. Atlas administratif de la ville de Paris, dédié à M. le comte Anglès, ministre d'État, préfet de Police. Paris : Lottin de Saint-Germain, 1821. Pl. 12 : « Égouts de Paris ». David Rumsey Map Collection. URL : <https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~297457~90069049:12--Egouts-de-Paris-> [consulté le 31 mai 2026].
- Figure n°5 : Reconstitution hypothétique de la parcelle vendue par Bartaumieux à Pierre Joseph Leroy le 9 novembre 1787, rue Neuve des Capucines. Vue perspective depuis la rue, illustrant la maison en bois sur pilotis construite au-dessus du fossé du grand égout, le terrain vague propre à bâtir et le puits mitoyen avec le Sieur Grégoire. Dessin réalisé avec l'assistance de l'IA à partir des données de l'acte MC/ET/LXXI/82.
- Figure n°6 : Arbre généalogique d'Hippolyte Leroy mise à jour le 10 juin 2026,

BIBLIOGRAPHIE

Sources primaires

Archives nationales (Paris), Minutier central des notaires de Paris

MC/ET/LXXI/82. Acte de vente entre Jean Bartaumieux et Pierre Joseph Leroy, 9 novembre 1787.

MC/ET/VII/758. Acte d'attestation de décès et désignation des héritiers d'Esther Gabrielle Leroy, Me Alphonse Thomas, 25 mars 1841.

Sources cartographiques

Maire, N.M. Atlas administratif de la ville de Paris, dédié à M. le comte Anglès, ministre d'État, préfet de Police. Paris : Lottin de Saint-Germain, 1821. Pl. 12 : « Égouts de Paris ». Source numérique : David Rumsey Map Collection. URL : <https://www.davidrumsey.com/luna/servlet/detail/RUMSEY~8~1~297457~90069049:12--Egouts-de-Paris-> [consulté le 31 mai 2026].

Sources imprimées contemporaines

Auger, Hippolyte. « Notice sur L. H. Leroy avant et pendant la Révolution ». Le Piédestal, 1er octobre 1829, p. 280–309.

Auger, Hippolyte. « Notice sur L. H. Leroy pendant le Consulat et l'Empire ». Le Piédestal, 1er octobre 1829, p. 310–436.

Ferrière, Claude-Joseph de. Dictionnaire de droit et de pratique. Paris : Brunet, 1769.

Lefevre-Pontalis, Ambroise. Traité de l'arpentage. Paris : Nyon, 1775.

Pothier, Robert-Joseph. Traité de la communauté. Paris : Debure, 1770.

Roubo, André-Jacob. L'Art du menuisier. 4 vol. Paris : Académie royale des sciences, 1769–1775.

Études et ouvrages de référence

Ago, Renata. *Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento*. Rome : Donzelli, 1998.

Arnaud-Duc, Nicole. « Les contradictions du droit ». Dans *Histoire des femmes en Occident*, vol. IV : *Le XIXe siècle*, dirigé par Geneviève Fraisse et Michelle Perrot, p. 87–116. Paris : Plon, 1991.

Bergeron, Louis. *Les Capitalistes en France (1780–1914)*. Paris : Gallimard/Julliard, 1978.

Boudon, Françoise, André Chastel, Hélène Couzy et Françoise Hamon. *Système de l'architecture urbaine. Le quartier des Halles à Paris*. 2 vol. Paris : Éditions du CNRS, 1977.

Chagniot, Jean. *Paris au XVIIIe siècle*. Paris : Association pour la publication d'une encyclopédie de Paris, 1988.

Collomp, Alain. *La Maison du père. Famille et village en Haute-Provence aux XVIIe et XVIIIe siècles*. Paris : Presses universitaires de France, 1983.

- Coquery, Natacha. *L'Hôtel aristocratique. Le marché du luxe à Paris au XVIIIe siècle*. Paris : Publications de la Sorbonne, 1998.
- Crowston, Clare Haru. *Fabricating Women. The Seamstresses of Old Regime France, 1675–1791*. Durham/Londres : Duke University Press, 2001.
- Daumard, Adeline. *Les Bourgeois et la bourgeoisie en France depuis 1815*. Paris : Aubier, 1987.
- Daumard, Adeline, et François Furet. *Structures et relations sociales à Paris au milieu du XVIIIe siècle*. Paris : Armand Colin (Cahiers des Annales, n° 18), 1961.
- DeJean, Joan. *The Essence of Style. How the French Invented High Fashion, Fine Food, Chic Cafés, Style, Sophistication and Glamour*. New York : Free Press, 2005.
- Descimon, Robert, et Jean Nagle. « Les quartiers de Paris du Moyen Âge au XVIIIe siècle ». *Annales. Économies, Sociétés, Civilisations*, vol. 34, 1979, p. 956–983.
- Dupâquier, Jacques, et Michel Dupâquier. *Histoire de la démographie*. Paris : Perrin, 1985.
- Egret, Jean. *La Pré-Révolution française (1787–1788)*. Paris : Presses universitaires de France, 1962.
- Farge, Arlette. *Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle*. Paris : Gallimard/Julliard, 1979.
- Farge, Arlette, et Natalie Zemon Davis (dir.). *Histoire des femmes en Occident*, vol. III : *XVIe–XVIIIe siècle*. Paris : Plon, 1991.
- Fierro, Alfred. *Histoire et dictionnaire de Paris*. Paris : Robert Laffont (coll. Bouquins), 1996.
- Fine, Agnès. « Transmission des prénoms et parenté en Pays de Sault, 1750–1900 ». Dans *Le Prénom. Mode et histoire*, dirigé par Jacques Dupâquier et al., p. 109–125. Paris : Éditions de l'EHESS, 1984.
- Fontaine, Laurence. *L'Économie morale. Pauvreté, crédit et confiance dans l'Europe préindustrielle*. Paris : Gallimard, 2008.
- Furet, François, et Jacques Ozouf. *Lire et écrire. L'alphabétisation des Français de Calvin à Jules Ferry*. 2 vol. Paris : Éditions de Minuit, 1977.
- Gallet, Michel. *Les Architectes parisiens du XVIIIe siècle*. Paris : Mengès, 1995.
- Garrioch, David. *Neighbourhood and Community in Paris, 1740–1790*. Cambridge : Cambridge University Press, 1986.
- Grinberg, Martine. « La dot, les dots : coutumes et lois ». Dans *Histoire des femmes en Occident*, vol. III : *XVIe–XVIIIe siècle*, dirigé par Natalie Zemon Davis et Arlette Farge, p. 197–212. Paris : Plon, 1991.
- Haftner, Daryl M. *Women at Work in Preindustrial France*. University Park : Pennsylvania State University Press, 2007.
- Hardwick, Julie. *The Practice of Patriarchy. Gender and the Politics of Household Authority in Early Modern France*. University Park : Pennsylvania State University Press, 1998.
- Harris, Robert D. *Necker and the Revolution of 1789*. Lanham : University Press of America, 1986.
- Head-König, Anne-Lise. « Femmes entrepreneures et indépendantes : une marge de manœuvre étroite ». Dans *Histoire des femmes entrepreneurs*, dirigé par Michelle Zancarini-Fournel, p. non précisées. Lyon : Presses universitaires de Lyon, 2004.
- Henry, Louis. *Manuel de démographie historique*. Genève : Droz, 1967.
- Hillairet, Jacques. *Dictionnaire historique des rues de Paris*. 2 vol. Paris : Éditions de Minuit, 1963.
- Hoffman, Philip T., Gilles Postel-Vinay et Jean-Laurent Rosenthal. *Des marchés sans prix. Une économie politique du crédit à Paris, 1660–1870*. Paris : Éditions de l'EHESS, 2001.
- Hoffman, Philip T., Gilles Postel-Vinay et Jean-Laurent Rosenthal. *Priceless Markets. The Political Economy of Credit in Paris, 1660–1870*. Chicago : University of Chicago Press, 2000.
- Hufton, Olwen. *The Prospect Before Her. A History of Women in Western Europe, 1500–1800*. Londres : HarperCollins, 1995.
- Jones, Jennifer M. *Sexing La Mode. Gender, Fashion and Commercial Culture in Old Regime France*. Oxford : Berg, 2004.
- Ourliac, Paul, et Jehan de Malafosse. *Histoire du droit privé*, t. III : *Le droit familial*. Paris : Presses universitaires de France, 1968.
- Panerai, Philippe, Jean Castex et Jean-Charles Depaule. *Formes urbaines : de l'îlot à la barre*. Paris : Dunod, 1977. Rééd. Parenthèses, 1997.
- Perrot, Philippe. *Les Dessus et les Dessous de la bourgeoisie. Une histoire du vêtement au XIXe siècle*. Paris : Fayard, 1981.
- Picon, Antoine. *L'Invention de l'ingénieur moderne. L'École des Ponts et Chaussées, 1747–1851*. Paris : Presses de l'École nationale des ponts et chaussées, 1992.
- Pradère, Alexandre. *Les Ébénistes français de Louis XIV à la Révolution*. Paris : Chêne, 1989.
- Pronteau, Jeanne. *Les Numérotages des maisons de Paris du XVe siècle à nos jours*. Paris : Ville de Paris, 1966.
- Reid, Donald. *Paris Sewers and Sewermen. Realities and Representations*. Cambridge (Mass.) : Harvard University Press, 1991.

- Roche, Daniel. *Le Peuple de Paris. Essai sur la culture populaire au XVIIIe siècle*. Paris : Aubier, 1981.
- Rosenthal, Jean-Laurent. « Rural Credit Markets and Aggregate Shocks : The Experience of Eighteenth and Nineteenth Century France ». *Journal of Economic History*, vol. 54, 1994, p. 288–306.
- Salverte, François de. *Les Ébénistes du XVIIIe siècle*. Paris : Van Oest, 1923.
- Tessier, Thierry. *Héritière sans inventaire : la succession d'Esther Gabrielle Leroy et les femmes entrepreneures de la mode parisienne (1841)*. Zenodo, 2026. DOI : 10.5281/zenodo.20441465.
- Verjus, Anne. *Le Bon Mari. Une histoire politique des hommes et des femmes à l'époque révolutionnaire*. Paris : Fayard, 2010.
- Viaux, Jacqueline. *Le Meuble en France*. Paris : Presses universitaires de France, 1962.
- Zola, Émile. *Carnets d'enquêtes. Une ethnographie inédite de la France*, éd. Henri Mitterrand. Paris : Plon, 1986.